

XX ASR 20-YILLARI MATBUOTIDA ROBİNDRANAT TAGOR QIYOFASI

Saodat Fayziyeva

Alisher Navoiy nomidagi

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382332>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik harakatining eng muhim ta’sir kuchlaridan biri bo’lgan matbuot sahifalarida 1920- 1930- yillarda yoritilgan ulug’ hind ijodkori Robindranat Tagor haqidagi maqolalar va adibning asarlari tarjimalari tadqiq qilinadi. Tadqiqot obyekti sifatida bir nechta vaqtli matbuot nashrlari (“Turkiston viloyati gazetasi”, “Bilim o’chog’i”, “Maorif va o’qitg’uchi”, “Yer yuzi”) olingan. Xalqqa tez yetib boruvchi manbalardan biri hisoblangan matbuotda e’lon qilingan Tagor haqidagi maqola va adib asarlaridan namunalar o’zbek adabiyotshunosligda bigrafiya yaratish asoslariga va o’zbek badiiy tarjimachilik maktabiga katta bir maktab vazifasini o’tagan, deyish mumkin. Maqolaning asosiy maqsadi 20- yillarda matbuotda chiqqan maqolalar orqali Tagor shaxsining o’zbek o’quvchilariga qay tarzda tanitilgani va adib asarlarining turli tarjimalarini qiyoslashdan iborat. Maqolaning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, uning natijalarini “Tarjima nazariyasi”, “Chet el adabiyotshunosligi tanqidchiligi va tarixi”, “Xorijiy adabiyotshunoslik” va “Adabiyot nazariyasi” darslarida qo’llash mumkin.

Kalit so’zlar: Cho’lpon, “Qizil O’zbekiston”, “Maorif va o’qitg’uchi”, “Yer yuzi”, hikoya, “Suba”, Tagor.

XX asrning boshlarida yurtimiz qorong’ulik bilan qoplangan, erksiz va ezilgan xalqimiz esa sho’ro mustamlakachiligining zulmi ostida og’ir va musibatli hayot kechirardi. Zulmatda yashayotgan xalqning hayotiga gazeta va jurnallarning kirib kelishi esa tom ma’noda yorug’ bir kelajak, baxtli hayot va’da etardi, deyish mumkin.

XX asrning 20-yillari matbuoti sahifalarida bosilgan turli adabiyot va adabiyotshunoslik manbalari jadid ziyolilarining jahon adabiyoti qoliplariga bir muncha tushib qolganligini, adabiy namunalar esa oldingidan saviya jihatidan yuksak turishini ko’rsatadi. Buning asosiy omillaridan biri jahon adabiyoti namoyondalari va ularning asarlarini o’zbek adabiyotiga tanitish boshlanganligi hisoblanadi. Sharq va G’arb adabiyoti azaldan bir-biridan andoza olgan, bir-birini to’ldirgan ikki katta maktabdir. Hind adabiyoti esa mana shu maktabning boshlang’ich ildizlaridan biri. Hind adabiyotining mashhur nomlaridan sanalgan Robindranat Tagor shaxsiyati bilan dunyo adabiyoti ijodkor Nobel nomidagi xalqaro mukofotni olganidan keyin tanish bo’ldi, desak, yanglishmaymiz. 20- yillarda Qozon shahrida chiqqan bir risolada Sharqning ulug’ shoirlari haqida gapirilganda aynan Umar Xayyom va Tagor tilga olinishi ham bejiz emas.

20-yillar jadid matbuotida Tagor nomi ikki tomondan namoyon bo’ladi. Bir tomondan adib shaxsiyatini tanitishga qaratilgan maqolalar yoritilgan bo’lsa, ikkinchi tomondan adib qalamiga mansub asarlarning tarjimalariga gazeta-jurnallar sahifasida 1920-1930-yillarda quyidagi maqolalar matbuot yuzini ko’rgan:

1. Cho’lpon. “Tagor va tagurshunoslik” //“Maorif va o’qitg’uchi” jurnali. 1925- yil 11-12-son.

2. “Robindranat Tag’ur” //“Yer yuzi” jurnali. 1926- yil 5-son.
3. Rabindranat Tagor : (Stokgolm shahrida ulug’ hind yozuvchisi Rabindranat Tagor bilan “Известия” muxbiri Arosev o’rtasida bo’lgan suhbat) // “Qizil O’zbekiston” gazetasi. 1926-yil,24-sentabr.
4. Gazetchi. Rabindranat Tagor va “G’arb madaniyati” //“Yer yuzi” jurnali. 1928-yil.
5. Mahmud Rahmon. “Rabindranat Tag’ur” //“Yer yuzi” jurnali. 1930- yil 15-16-son.

“**Tagur va tagurshunosliq**” maqolasi “Maorif va o’qitg’uchi” jurnalining 1925- yil 11-12- sonlarida chop etilgan. Izzat Sulton maqola muallifi sifatida A. Sulaymon nomini ko’rsatadi,¹ lekin asl manbani tadqiq qilganda Abdulhamid Sulaymon o’g’li aynan shu maqolasini “Cho’lpon” taxallusi bilan yozganiga guvoh bo’lamiz. Bu manba o’zbek adabiyotiga hind xalqining buyuk vakili Robindranat Tagor haqida ilk ma’lumot bergan manba bo’ladi. Maqola ikki qismdan iborat bo’lib, uning avvalida Tagorning o’rganilishi haqida gapirilsa, ikkinchi qismida Tagor hayotidan ayrim lavhalar beriladi. Cho’lpon Robindranat Tagorning tuzukroq tarjimai holi yo’qligini ta’kidlaydi va uning asarlari ruschaga o’girilib chop etilishini pog’onama- pog’ona izohlaydi. Rus tilida adib qalamiga mansub asarlar ilk bor “Kichik adabiy hikoyalar” nomi bilan chiqqan bo’lsa, ikkinchi marta xuddi shu to’plamga bir- ikkita hikoya qo’shilgan holda “Yangi hikoyalar” nomi bilan chiqqan. Ko’p o’tmay, aynan o’sha to’plam “Tashna toshlar” nomi ostida chop etilgan. Yuqorida aytilganidek, adib xalqaro mukofotni qo’lga kiritganidan so’ng uning shaxsiyatini bilishga intilish butun dunyo adabiyotida kun tartibiga qo’yildi. Fransuz adibi Romen Rollan Mahatma Gandi va Robindranat Tagor haqida bir necha mulohazalarini e’lon qiladi, yana Tagorning fransuzchaga o’girilgan asarlariga so’z boshi yozadi.

Bu maqola haqida so’z ochganimizning asosiy sababi maqola intihosida Cho’lpon Tagor ijodiga tegishli **“Hoy, yo’lovchi qiz!”** she’rining tarjimasini ilova qiladi. Umuman aytganda, Cho’lponning bu maqolasi va tarjimalari o’zbek adabiyotiga Tagordek buyuk shaxsni tanishtirish barobarida, o’zidan keyingi tagorshunoslikka ham ta’mal toshini qo’ydi. Aynan shu chiqishdan keyin bu yo’nalishdagi tadqiqotlar soni ko’paydi va bu hozirgacha davom etib kelmoqda². Yana adib qalamiga mansub asarlarning o’zbekcha tarjimalari ham ko’paya boshladi: 20- yillarda turli majmualarda (masalan, “Adabiyot parchalari” to’plamida “Chiroqlar” she’ri berilgan- S.F.) Tagorning she’rlari e’lon qilingan bo’lsa, 50- yillardan uning hikoya va dostonlari matbuot sahifalarida ko’rindi.³

Ikkinchi tomondan Tagorning badiiy asarlari tarjimalari matbuot sahifalarimizda ko’rina boshladi. Cho’lpon o’zi izlagan ohanglarni aynan Tagor ijodida topa olgani uchun uni o’zbek adabiyotiga tanitishni, asarlarini o’zbekchada o’qishni istaydi. Balki, shu sababdan u 1925-yil “Maorif va o’qutg’uchi” jurnalining 7-8-sonlarida adib haqida “Ulug’ hindiy” maqolasini va bu maqolaning oxiriga ilova qilib “Qog’ozdan qayiqchalar”, “Oq bulut bilan to’lqunlar”, “Ko’ngulchanlik” nomli badianamo hikoyachalarni beradi. Mutarjimning o’zi asarlarga she’r deb baho bergan va “O’roq oyi” nomli to’plamdan olinganini aytadi. “Yosh bola, ya’ni go’dak ahvoli ruhiyasini ko’rsatadur”gan asar deb ta’riflangan bu hikoyachalar tarjimasidan keyin Cho’lpon ikkita yosh bola bilan gaplashib, anglaydiki, “ularning har biri Tagur, har biri ulug’ hindiy”.

¹ Султон И. Ўзбек совет адабий танқиди. I том.- Т.: ФА, 1987.- Б. 51.

² Қаранг: Назарова Ш. Устоз таржимонлар бисотидан: Чўлпон. Элимга танитмоқ истайман// Жаҳон адабиёти. 2013. 11- сон.

³ Тагор Р. Нур ва соялар// Шарқ юлдузи. 1956. 5- сон. Б. 45; Тагор Р. Скелет (хикоя) // Шарқ юлдузи. 1958. 9- сон. Б. 26; Тагор Р. Насрий асарлар. Учиб келган қушлар// Шарқ юлдузи. 1961. 5- сон. Б. 72.

“Qog’ozdan qayiqchalar” bola tilidan hikoya qilinadi. Bola qog’ozdan qayiqchalar yasab uni gullar bilan bezaydi va suvga oqizadi. Hikoyada qayiq bola orzularining ramzi sifatida gavdalanadi. “Oq bulut bilan to’lqunlar” hikoyasida xayoliy qahramonlar bilan to’qnash kelamiz. Bulutlarda va dengiz to’lqinlarida yashovchi odamlar bola xayolotining mahsuli sifatida gavdalanantiriladi. “Ko’ngulchanlik” hikoyasida muallif farzand onasi har qanday holatda ham unga mehribonlik qilishini istashini ko’rsatib bermoqchi bo’ladi. Bu uch “she’r” deb izoh berilgan hikoyachalarning hech biri Cho’lponning asarlari tabdilida uchramasligi qiziq holat. Balki badiiyligi bir muncha quyida deb hisoblangan bu asarlarga tadqiqotchilar ehtiyoj sezmagandir, lekin Cho’lpon ijodiga Tagorning ta’sirini baholash bu tarjimalarsiz to’laqonli bo’lmaydi, nazarimizda.

Jurnalning 1925-yilgi 9-10-sonlarida Tagorning “**Suba**” hikoyasi tarjimasi chop etilgan. Bu hikoya bir soqov qizning ayanchli taqdiri haqida yozilgan bo’lib, roviy tomonidan hikoya qilinadi. Ikki qizdan keyin dunyoga kelgan tolesiz qizning ismi ham hatto uning tilsizligiga ishora qilgandek. Undan oldingi Sugashini (“chiroyli sochli”), Suxasini (“shirin kulgichli”) ismli opalarining ismiga uyqash tanlangan Subashini (“Shirin so’zli”) ismi unga shirin so’zlar so’zlashni tortiq etolmagani muallifning keyingi voqealarga o’quvchini hozirlab borishidan darak beradi.

Cho’lpon bu asardagi ayol-qizlarga bo’lgan munosabat o’z davridagi yurtimiz hayotidagi jarayonlarga o’xshab ketgani uchun ham aynan shu hikoyani tarjima qilgan bo’lishi ehtimoli katta. Yana bir jihati hikoyadagi badiiylilik Cho’lpon avvalroq tarjima qilgan Tagor asarlaridan kuchliroq namoyon bo’ladi. Roviylar faqat hikoyachi maqomida qolmay, Subaning darddoshiga aylanadi, vaziyatga baho berishda mo’tadillikni saqlab qoladi. Lekin “Obyektiv ibtido” deyilishda shartlilik bor, sababi har qanday holatda ham voqealar reallikdan olingan oddiygina nusxa emas, balki voqelikning ijodkor ko’zi bilan ko’rilgan, ideal asosida idrok etilgan, baholangan va ijodiy qayta ishlangan shaklidir.

Katta adabiyot o’quvchidan, ayniqsa, tarjimondan katta tayyorgarlik talab etadi. Umuman, klassiklarni naridan-beri o’qib, pala-partish tarjima qilish yaxshi ish emas. Tagor o’z asarlari tarjimalarini ajnabiy tillarda o’qib norozi bo’lgani va: “Yevropaliklar tarjima deb asarlarimning skeletini taqdim qilishadi”, deb afsuslangani haqida ma’lumotlar uchraydi.

Shu ma’noda aytish mumkinki, Tagor asarlarining o’zbekcha tarjimalari hamisha yaxshi mutarjimlar tomonidan amalga oshirilgan. Bu fikrimizni Tagorning eng yaxshi tarjimonlaridan biri Cho’lpon bo’lganligi isbotlaydi.

80-yillarda To’xtasin Jalolov tomonidan “Nazari baxayr”⁴ deb tarjima qilingan Tagorning bir hikoyasi 1926-yilda “Xayrli qarash” nomi ostida o’zbekchaga o’girilgan (ammo muallif nomi qayd etilmaydi). Bu hikoya milliy adabiyotimiz uchun qahramon portretini yaratishda yaxshi manba bo’la oldi. Ikki tarjimani yonma-yon qo’yar ekanmiz, undagi ayrim so’z tovlanishlari ikki mutarjimda ikki xil yo’nalishda berilganiga guvoh bo’lamiz.

Buning asosiy sababi ikki tarjimaning turli davrlarda yaratilgani va ikkinchi mutarjimning o’zi ham badiiy asarlar yaratish bilan shug’ullanishi, deb belgilashimiz mumkin. Farqlarni solishtirishga harakat qilaylik:

Mutarjimi qayd etilmagan “Xayrli	To’xtasin Jalolov tomonidan tarjima
----------------------------------	-------------------------------------

⁴ P. Tagor. Ҳикоялар. Т.: Шарқ, 2006. - Б. 134.

qarash” hikoyasidan parchalar	qilingan “Nazari baxayr” hikoyasidan parchalar
Kantichandra yosh edi; lekin xotining o‘limidan keyin ul o‘ziga boshqa yo‘ldosh izlamadi va butun joni bilan hayvonlar va... mukofotlar ovlashg‘a berildi. Gavdaga kelganda ul uzun bo‘ylik va kelishgan, kuchlik va epchil edi;ko‘zi o‘tkir, qo‘li ovda tegizmay qolishni bilmas edi.	Kantichondro hali yosh bo‘lsa ham, xotini o‘lgandan so‘ng boshqa qayliq qidirmay, ovchilikka berilib ketdi. U uzun bo‘yli, xushbichim, baquvvat, chaqqon, ko‘zlari o‘tkir, qo‘llari chayir yigit edi.
Ahroxoyon oyida ⁵ ul uch-to‘rtta hamrohlar bilan ov uchun “Nidigi” ko‘liga ketdi. Ovg‘a qayiqda borib, cho‘milish uchun yararliq hamma joylarni band qildilar. Qishloq xotinlari uchun na cho‘milish, na suvga borishning imkoniyati yo‘q hisobida edi. Ertadan kechgacha yer va suvlar miltiq ovozi dan titrab turdi, kechalari muziqachilar uxlash uchun hech bir imkoniyat qoldirmas edilar.	Ograhayon ⁶ oyining o‘rtalarida Kantichondro do‘stlari bilan Naydigxi botqoqligiga ovga jo‘nadi. U yerda ular ikkita katta qayiqda yashay boshladilar, birga kelgan xizmatkorlar esa sohilga joylashdi. Bularning dastidan qishloq ayollari daryodan na suv ola bilar, na cho‘mila olardi. Kun bo‘yi havoda va suvda miltiq ovozi quloqlarni qomatga keltirar, oqshomlari esa bu kelgindilarning muzika va ashulalari odamlarga uyqu bermasdi.

Misollardan shu narsa oydinlashadiki, bir qarashda mazmundagi farq sezilmaydi, lekin uchinchi misolni ko‘rsak, ikki muallif qizning portretiga butunlay boshqa-boshqa rakursdan qarashadi. Noma‘lum tarjimonimiz qizning savlatini bo‘yi yetgan xotinlarnikiga qiyoslasa, Jalolov uni ma‘bud Vishvakarmaning ustaxonasida tayyorlangan san‘at asari, yuzida bolaligi aks etib turgan qizaloqqa mengzaydi. Yana Jalolovning ta‘riflari 1926-yilning tarjimoni bergan ta‘riflardan ancha mukammalligi bilan ajralib turadi.

Tagorning “Xayrli qarash” hikoyasi o‘zbek tiliga ikki marta tarjima qilinganining o‘ziyoq hind adibi asarlariga e‘tibor kuchli ekanini bildiradi.

“**Daryo bo‘yidagi zinapoyada**” hikoyasi “Yer yuzi” jurnalining 1927-yilgi 19-sonida chop etilgan. Taajjubki, bu asarning ham mutarjimi kim ekanligi qayd etilmaydi. “Yer yuzi” jurnalining eng katta kamchiliklaridan bo‘lgan bu kabi mayda tuyuluvchi xatolar tarjima qilingan asarlarni tadqiq etishda noqulayliklar paydo qiladi.

Jurnaldagi asarga quyidagicha izoh beriladi: *“Hikoya daryo bo‘yidagi cho‘miladurg‘on joy tilidan qilinadi. Tarki dunyo qilish juda ko‘b tarqalgan. Tag‘ur bu hikoyada tarki dunyochi bilan yosh beva xotinni to‘qnashtirib qo‘yadi. Shogird ham o‘z ustozini orqasidan yurib, bu dunyodan kechib ketmakchi*

⁵ Beng‘al kalendari bo‘yicha 8-oy, bizning noyabr-dekabrimizga to‘g‘ri keladi.

⁶ Ograxayon- hind kalendarining sakkizinchi oyi, noyabr-dekabr oylariga to‘g‘ri keladi.

bo'lganda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Ul qiyin ahvolga tushib qoladi”⁷. Bu bilan hikoyaning qisqacha mazmuni nimadan iborat ekaniga oz bo'lsa ham oydinlik kiritiladi.

Tagor hikoyalari takrorlanmas syujetlar hech bir millat vakilini befarq qoldirmaydi. Hatto hind adabiy tanqidchilari adib hikoyalari haqida: “Tagorning har bir hikoyasi bir roman”,- deb baholaydilar. Har bir hikoyani o'qib ikkinchisiga o'tganda odam o'zining bir pog'ona yuqorilashganini sezadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek adabiyotiga Tagor nomining kirib kelishi XX asrning 20-yillariga borib taqaladi. Bu davrda adib qiyofasi uning jo'ngina tarjimayi holi va bir necha she'r va hikoyalari bilangina chizilgan. Shunday bo'lishiga qaramay, bu ma'lumotlar keyingi tadqiqot va tarjimalarga asos bo'lib xizmat qilishi bilan bir qatorda, shoir-yozuvchilarning asar yaratishdagi tajribalariga mahorat maktabi vazifasini o'tagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Дўстқораев Б. Ўзбекистон журналистикаси тарихи.- Тошкент: Гафур Ғулом, 2009.
2. Каримов Н. XX аср адабиёти манзаралари.- Тошкент: Ўзбекистон, 2008.
3. Нуриддинова Ф. Миллий матбуот фикристи. 1- китоб.- Тошкент: Миллий кутубхона, 2010.
4. Нуриддинова Ф. Миллий матбуот саҳифаларида.- Тошкент: Маънавият.
5. Қосимов Б. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти.- Тошкент: Маънавият, 2004.
6. Саид З. Танланган асарлар.- Тошкент: Гафур Ғулом, 1974.- 208 б.
7. Tagor R. Hikoyalar.-Toshkent:Sharq, 2016.
8. Турдиев Ш., Қориев Б. Ўзбек адабиётшунослиги ва танқидчилиги библиографияси. - Тошкент: Фан, 1967.- 217 б.
9. Ғаниев И., Афоқова Н. Жаҳид адабиёти ва адабиётшунослиги библиографияси. - Тошкент: Академнашр, 2012.
10. Tagor R. Daryo bo'yidagi zinapoyada// Yer yuzi, 1927, 19-son.
11. Tagor R. Suba// Maorif va o'qutg'uchi, 1925, 9-10-son.
12. Tagor R. Xayrli qarash// Yer yuzi, 1926, 17-son.
13. Cho'lpon. Tagur va tagurshunosliq// Maorif va o'qitg'uchi, 1926-yil, 11-12-son.
14. Cho'lpon A.S. Ulug' hindiy// Maorif va o'qutg'uchi, 1925, 7-8-son.

⁷ Tagor R. Daryo bo'yidagi zinapoyada.//Yer yuzi, 1927-yil, 19-son. B. 5.